

EJ Comment faire face au « Schweinekerl »¹ ? – Réflexions sur la culture mémorielle suisse en rapport avec le massacre de Saint-Gingolph de juillet 1944

Jonas DISCHL – Titulaire d'un MA en histoire de l'université de Lucerne en Suisse, il est maître d'enseignement et de recherche en didactique de l'histoire à la Haute école pédagogique de Zurich, Suisse, où il est membre du groupe de recherche des didactiques des sciences sociales. Ses recherches portent sur l'histoire contemporaine, la didactique de l'histoire, l'enseignement de la Shoah et l'éducation à la citoyenneté.

Christian MATHIS – Titulaire d'un doctorat en didactique de l'histoire de l'université Carl von Ossietzky d'Oldenburg en Allemagne, il est professeur de didactique de l'histoire à la Haute école pédagogique de Zurich, Suisse, où il dirige le groupe de recherche en didactiques des sciences sociales. Ses recherches portent sur la culture historique et l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la Shoah et l'éducation à la citoyenneté.

Résumé : L'article examine l'ensemble des marqueurs de la mémoire du massacre causé par les SS allemands en juillet 1944 dans le petit village binational de Saint-Gingolph, à la frontière franco-suisse. De nouvelles découvertes dans les Archives Fédérales Suisses montrent que les auteurs du massacre s'étaient réfugiés en Suisse en août 1944 et que leur culpabilité était connue des autorités suisses. Pourtant, les responsables n'ont pas été jugés en Suisse, mais ont été internés ou expulsés. L'article pose la question de savoir si et comment les nouvelles connaissances peuvent « troubler » la mémoire et la culture mémorielle des événements..

Mots-clés : marqueurs mémoriels, résistance, pensée historienne et morale, massacre, histoire suisse.

1. Littéralement « gros porc » ou « fils de... ». Voir : <https://dodis.ch/47888?lang=de>, pp. 3-4, consulté en avril 2023 [comme ci-après].

INTRODUCTION

Pour la Suisse d'aujourd'hui, l'histoire de 1933 à 1945 est une histoire « difficile », marquée par la culpabilité, l'héroïsme, l'autojustification, l'opportunisme, l'échec, ce qui rend l'approche et la médiation de l'histoire de cette période extrêmement complexes¹. Ce mélange de récits concurrents n'est pas compréhensible sans se poser la question de la marge de manœuvre des acteurs historiques. Celle-ci a évolué en fonction des défis et des situations politiques qui se sont présentés pendant la guerre. En ce qui concerne la politique suisse des réfugiés et la politique frontalière qui en découle, il apparaît que la Suisse a aménagé et adapté la marge de manœuvre des officiels et des personnes privées – et en particulier des réfugiés – non seulement en fonction de la situation de menace, mais aussi en fonction d'un climat xénophobe et judéophobe – c'est-à-dire antisémitisme². Pourtant, des acteurs historiques ont toujours profité d'une marge de manœuvre réputée étroite, agi avec courage et ainsi contourné les ordres et

les procédures officiels afin de sauver des personnes en fuite³. L'histoire et la mémoire ont à faire connaître et ne pas laisser oublier ce courage. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur un cas concret et exemplaire à la frontière franco-suisse. Partant de l'importante affirmation de Tzvetan Todorov selon laquelle l'oubli ne s'oppose pas à la mémoire, mais en est une partie constitutive⁴, nous souhaitons nous pencher sur le marqueur mémoriel – ou la combinaison de marqueurs mémoriels délibérément placés et interagissant de manière multiple – qui s'observe dans le village binationnel de Saint-Gingolph.

Le 23 juillet 1944, la force brute des SS allemands a frappé de plein fouet ce petit village des bords du lac Léman, sous la forme d'une cruelle mesure de représailles. Au cours des quatre-vingts dernières années, une solide culture mémorielle française s'est établie autour des événements du massacre de juillet 1944 perpétré par un bataillon de police SS⁵ sous la responsabilité des autorités douanières allemandes. Le récit mémoriel de Saint-Gingolph s'intègre parfaitement

1. Charles Heimberg, « Une didactique de l'histoire depuis la Suisse sur la criminalité nazie et les déportations », *En Jeu*, n° 11, 2018, pp. 69-84.

2. Jacques Picard, *La Suisse et les Juifs, 1933-1945 ; antisémitisme suisse, défense du judaïsme, politique internationale envers les émigrants et les réfugiés*, Lausanne, En bas, 2000 ; Commission Indépendante d'Experts Suisse - Seconde Guerre mondiale (CIE), *La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale*. Rapport final, Zurich, Pendo, 2002.

3. Voir par exemple Agnes Hirschi et Charlotte Schallié (ed.), *Unter Schweizer Schutz: die Rettungsaktion von Carl Lutz während des Zweiten Weltkriegs in Budapest. Zeitzeugen berichten*, Zurich, Limmat Verlag, 2020 ; Stefan Keller, *Grünings Fall: Geschichten von Flucht und Hilfe*, Zurich, Rotpunktverlag, 1993.

4. Tzvetan Todorov, *Les Abus de la mémoire*, Paris, Arléa, 2015, p. 14.

5. Les deux ouvrages suivants offrent une vue d'ensemble du rôle des bataillons de police SS et de leur implication dans la Shoah : Stefan Klemp, « Nicht ermittelt »: *Polizeibataillone und die Nachkriegsjustiz ; ein Handbuch*, Essen, Metropol, 2011 (Villa ten Hompel, Schriften 5) ; Wolfgang Curilla, *Die deutsche Ordnungspolizei im westlichen Europa 1940-1945*, Paderborn, Brill, 2020.

dans le grand récit français de l'après-guerre⁶. Plus encore : faisant écho au massacre d'Oradour-sur-Glane, Saint-Gingolph a fonctionné dès le début des années 1960 comme référence dans le discours commémoratif français. Le massacre de Saint-Gingolph constitue un élément important du maître-récit dont les effets se font sentir avec succès jusqu'à nos jours⁷. Ainsi, le souvenir du massacre perpétré et de l'incendie délibérément provoqué dans la partie française du village est aujourd'hui bien présent grâce aux différents monuments érigés dans la partie française à partir de 1947. Mais le récit de l'ascension héroïque de la Résistance dominait déjà peu après la guerre⁸. En outre, des articles paraissent également dans les médias suisses régionaux à l'occasion de certains anniversaires majoritairement ronds, ce qui permet de maintenir le jour du massacre dans la mémoire d'un large public⁹.

Dans cet article, nous nous intéressons tout d'abord au récit mémoriel français officiel, qui trouve sa forme manifeste et matérielle dans différents marqueurs mémoriels de la partie française de Saint-Gingolph. Nous souhaitons ensuite confronter ces marqueurs établis à un autre support possible de la culture mémo-

rielle, resté jusqu'à présent enfoui dans les Archives fédérales suisses. Notre intention n'est pas de remplacer ou de remettre en question la culture mémorielle établie – celle-ci rappelle à juste titre les victimes et l'action humanitaire courageuse des concitoyens suisses. Nous aimerions cependant nous permettre de soulever la question de savoir dans quelle mesure une découverte dans les archives concernant les événements de Saint-Gingolph pourrait ébranler et nuancer de manière constructive les marqueurs mémoriels solidement établis ; ceci pour aller dans le sens de l'historien de la Résistance et de l'opinion publique Pierre Laborie qui a qualifié la double tâche de l'historien contemporain en matière de culture mémorielle à la fois de « sauve-mémoire » et de « trouble-mémoire »¹⁰. Ce faisant, nos réflexions reposent sur l'hypothèse qu'en perturbant les marqueurs mémoriels existants, nous pouvons apprendre beaucoup sur les mécanismes mêmes qui établissent la culture mémorielle – en particulier sur la capacité à résister des narratifs mémoriels. Contrairement aux traditions, il est en effet important et constitutif de la mémoire qu'elle puisse être toujours renégociée.

6. Voir à ce propos Mechthild Giltzmer, *Denkmäler als Medien der Erinnerungskultur in Frankreich seit 1944*, Munich, Peter Lang, 2007.

7. Voir Simon Roth, « Une mémoire en pièces détachées ? », *Annales valaisannes. Bulletin trimestriel de la Société d'histoire du Valais romand*, 2005, p. 173.

8. *Ibid.*, p. 172.

9. Par exemple Christian Lecomte, « À la Suisse, Saint-Gingolph reconnaissante », *Le Temps*, 01.07.2014. En ligne : <https://www.letemps.ch/suisse/suisse-saintgingolph-reconnaisante>.

10. Pierre Laborie, « Historiens sous haute surveillance », *Esprit*, n° 198, 1994, pp. 47–48.

LE CONTEXTE HISTORIQUE

Saint-Gingolph est un village situé au bord du lac Léman. La Morge, petit ruisseau frontalier, sépare Saint-Gingolph en deux parties : l'une française et l'autre suisse.¹¹ Après l'occupation de la partie française par l'armée allemande en 1942, la vie commune du village n'a pu être maintenue qu'en secret. Du côté suisse, la frontière est en outre restée strictement fermée aux réfugiés venant de France à partir de 1942. Rien qu'en 1942/43, la Suisse a refoulé 167 personnes au petit poste frontière pendant la guerre.¹² Parmi eux, les parents du célèbre historien Saul Friedländer, partis de Saint-Gingolph en 1942 via le camp d'internement («Sammellager») de Rivesaltes et probablement assassinés la même année à Auschwitz¹³.

Sous l'effet de l'espoir de la libération imminente de la France par les troupes alliées après leur débarquement en Normandie, deux groupes de maquisards Francs-Tireurs et Partisans (FTP) arrivent le matin du 22 juillet 1944 dans le petit village au bord du lac Léman¹⁴. Un premier groupe est impliqué dans une fusillade avec

deux soldats allemands, entraînant la mort d'un soldat et d'une aide douanière allemande. La fusillade qui s'ensuit entre les troupes allemandes et les maquisards provoque la mort de dix soldats allemands et de deux Français. Les maquisards prennent ensuite la fuite et se retirent dans les montagnes. Le matin du 23 juillet 1944, un détachement SS arrive d'Annemasse pour mener des représailles. Par crainte d'une vengeance de la part des Allemands, comme cela avait été perçu pour Oradour-sur-Glâne environ un mois plus tôt, les barrières frontalières suisses sont ouvertes en dehors de toute procédure pour plus de 330 habitants. À leur arrivée, les soldats SS trouvent un village presque vide. Ils prennent en otage et assassinent six personnes qui ne se sont pas rendues dans la partie suisse et qui, pour certaines, se trouvaient par hasard dans le village. Parmi eux se trouve le curé de la paroisse commune aux deux parties du village¹⁵. Outre ce massacre, les Allemands procèdent à des pillages et incendient le village. Après l'intervention «énergique» du président de la commune suisse André Chaperon, ils épargnent l'église

11. Patrick Maye, « Saint-Gingolph », in *Dictionnaire historique de la Suisse* (DHS), 21.07.2010. En ligne : <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008414/2010-07-21>.

12. « 167 ont été refoulées. Cela fait un taux de refoulement de 49 %, ce qui est énorme. Certains de ces refoulements sont effectués par le gendarme de Saint-Gingolph par remise à la gendarmerie française », in Anouchka Winiger, « Le refuge à la frontière valaisanne : Saint-Gingolph durant la 2^e Guerre mondiale », *Annales valaisannes. Bulletin trimestriel de la Société d'histoire du Valais romand*, 2003, p. 60.

13. Saul Friedländer, *Quand vient le souvenir...*, Paris, Seuil (Points), 1998.

14. Sur l'histoire de la Résistance dans la région de Saint-Gingolph, voir Winiger, « Le refuge... », *op. cit.* ; André Zénoni, *Saint-Gingolph et sa région frontière dans la résistance 1940-1945. Haut lieu de la Résistance française. Entre lac et montagnes du Chablais...*, Monthey, Montfort, 1994 ; Paul Abrahams, « Paysans et partisans : la Haute-Savoie 1939-1945 », in Christian Sorrel (ed.), *La Société savoyarde et la guerre, 8 siècles d'histoire (XIII^e-XX^e siècle)*, Actes du 36^e congrès des Sociétés savantes de la Savoie (Montmélian, 21 et 22 septembre 1996), 1998.

15. Maye, « Saint-Gingolph », *op. cit.*

paroissiale catholique commune et allument l'incendie de manière à ce que le feu ne puisse pas déborder au-delà de la Morge, petite rivière frontalière.¹⁶

LES MONUMENTS COMME MARQUEURS MÉMORIELS ET SIGNE TEMPORELS

Les marqueurs dits mémoriels sont souvent des témoins matérialisés du passé qui nous informent autant – voire plus – sur le présent ou le passé

récent que sur le passé thématisé qu'ils thématisent. Ils comprennent également les monuments qui expriment de manière emblématique le traitement social de l'histoire et de la mémoire dans l'espace public; ils sont donc des éléments significatifs de la culture mémorielle. Avec Christoph Cornelissen, nous entendons par «culture mémorielle» le fait que «toutes les formes d'appropriation du passé commémoré soient considérées

16. Voir <https://www.st-gingolph.com/tragedie-de-saint-gingolph/>.

comme équivalentes. Par conséquent, les textes de toutes sortes, les images et les photos, les monuments, les bâtiments, les fêtes, ainsi que les formes d'expression symboliques et mythiques, mais aussi les modes de pensée, sont à considérer comme des objets de l'histoire de la culture mémorielle dans la mesure où ils contribuent tous à la formation d'images de soi culturellement fondées¹⁷. La culture mémorielle est un « terme générique formel pour toutes les formes imaginables de commémoration consciente d'événements, de personnalités et de processus historiques [...], qu'elles soient de nature esthétique, politique ou cognitive »¹⁸.

Pendant, les monuments ne font pas seulement partie de la culture mémorielle, ils sont également considérés comme des sources historiques complexes de cette culture mémorielle. Ils sont des médias de la mémoire grâce auxquels la mémoire collective peut être reçue, communiquée et perpétuée à un moment donné. En tant que médias, ils laissent une empreinte dans la mémoire et contribuent d'une part à la compréhension sociale de valeurs qui engagent dans la durée et d'autre part à la « mémoire

culturelle »¹⁹. La mémoire culturelle est une connaissance du passé partagée collectivement, sur laquelle un groupe fonde sa conscience de sa spécificité et de son originalité²⁰. Ce qui est commémoré dans le monument est ainsi le résultat d'un processus de sélection. Pour Mattenklott, ce processus est un « geste d'annoblissement », c'est-à-dire un « signe de valorisation et de hiérarchisation ».²¹ Les images de l'histoire, les échelles de valeur et les représentations de l'identité de chaque époque constituent des critères de sélection.

Pour Georg Kreis, les monuments sont des « signes de temporalité ». Ceux-ci ne sont souvent compréhensibles que si l'on connaît les multiples contextes historiques. Contextes multiples signifie que dans un monument, toutes les temporalités historiques se superposent dans l'ici et le maintenant²². En effet, il y a le temps représenté, qui est celui des acteurs ou des événements ainsi rappelés, le temps représentant, trop souvent négligé, qui correspond au contexte d'installation du monument, et enfin le temps immédiatement contemporain de son examen ou de sa contestation. Entre ces trois temporalités,

17. Christoph Cornelißen, « Erinnerungskulturen », *Docupedia-Zeitgeschichte*, 2012. En ligne : <https://doi.org/10.14765/ZZF.DOK.2.265.V2>.

18. *Ibid.*

19. Aleida Assmann, *Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*, Munich, C.H.Beck, 2018.

20. Aleida Assmann, *Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik*, Munich, C.H.Beck, 2014 ; Jan Assmann, *La mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques*, Paris, Aubier, 2010.

21. Gert Mattenklott, « Denkmal/Memorial », *Daidalos*, 49, 1993, pp. 28–29.

22. Georg Kreis, *Zeitzeichen für die Ewigkeit: 300 Jahre schweizerische Denkmaltopografie*, Zurich, NZZ Libro, 2008.

il existe cependant des phases inter-temporelles qu'il ne faut pas sous-estimer. Ainsi, il y a le temps qui précède la temporalité représentée et qui aboutit de manière causale et contingente à l'événement représenté. De plus, entre la temporalité représentée et la temporalité représentante, il y a la phase de constitution des récits ad hoc. De plus, entre le temps de l'édification et le temps présent, il y a le temps où le monument a laissé son empreinte dans la mémoire collective, forgeant de manière causale et contingente notre disposition à gérer les temporalités qui nous ont précédé. Enfin, il y a le temps qui suit le présent immédiat, vers lequel sont orientées nos actions et nos relations à venir avec le passé et l'histoire.²³

Pour sa part, Hans-Dieter Schmid qualifie à juste titre les monuments de «points de cristallisation de la mémoire collective»²⁴. Le monument individuel doit être compris comme un «complexe symbolique», dont «font également partie des significations associées qui sont généralement attribuées au monument lors de la cérémonie d'inauguration»²⁵. Outre leur fonction commémorative, les monuments possèdent également un

caractère appellatif avec une fonction pédagogique, morale, de légitimation, de trahison, apologétique, affirmative ou critique. L'objectif de tels monuments est d'exercer une «influence sur l'ensemble de la société». Il s'agit de «normaliser, transmettre et authentifier des valeurs communes».²⁶

À ce propos, Mechtild Gilzmer fait remarquer que, dans le contexte français, «le monument est le lieu de mémoire par excellence»²⁷. En effet, c'est dans ce lieu de mémoire que la compréhension du passé est exposée et que «l'identité nationale est définie»²⁸.

Comme nous le montrerons ci-après, la combinaison de monuments à Saint-Gingolph rappelle les victimes de la terreur nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, les martyres de la Résistance héroïque ainsi que la dimension d'humanité sous la forme d'une aide simple apportée par le maire suisse du village. Il ne s'agit toutefois pas ici de retracer l'histoire de la création et de l'impact de ces monuments, ni de reconstituer minutieusement les événements sur le plan historique en comblant les lacunes de la recherche. Il s'agit plutôt de se pencher sur les phénomènes

23. Christian Mathis, Christian, Kristine Gollin, « "Helden siegen!" - Wie Schülerinnen und Schüler sich ein Denkmal aneignen », in Peter Gautschi, Armin Rempfler, Armin, Barbara Sommer Häller et al. (ed.), *Aneignungspraktiken an ausserschulischen Lernorten*, Zurich, LIT Verlag, 2018, pp. 191-196.

24. Hans-Dieter Schmid, « Denkmäler als Zeugnisse der Geschichtskultur », in Sabine Horn, Michael Sauer (ed.), *Geschichte und Öffentlichkeit: Orte - Medien - Institutionen*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht UTB, 2009, p. 52.

25. *Ibid.*, p. 59.

26. Stephan Scholz, *Vertriebenen Denkmäler: Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft*, Paderborn/Munich/Vienne, Schöningh, 2015, p. 34.

27. Gilzmer, *Denkmäler...*, op. cit., p. 13.

28. *Ibid.*

contemporains liés à la culture mémorielle. Par conséquent, nous mettons l'accent sur le troisième temps (le présent) avec des questions telles que : Qu'est-ce qui est raconté, qu'est-ce qui doit être rappelé, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui devrait être complété ? Comment voulons-nous et devons-nous gérer cette mémoire ?

LA COMBINAISON DE MARQUEURS MÉMORIELS À SAINT-GINGOLPH

Le monument officiel de la République française, situé au centre du bourg, fait l'objet d'une attention particulière. Avec les tombes du cimetière, il rend hommage aux six otages fusillés par les soldats allemands le 23 juillet 1944. L'inscription du « Monument des Fusillés », situé à la rue du 23-Juillet, fait référence au « sang versé » des otages français et établit un lien explicite avec le présent et l'avenir : « Le 23 juillet 1944 tombèrent six otages français massacrés sur cette terre consacrée par leur sang. Arrête citoyen, tu leur dois ta liberté & celle de tes enfants. » En y regardant de plus près, on constate que le monument est encadré par deux pierres qui évoquent l'évacuation de la partie française de la population avant le massacre. La pierre de gauche rappelle « l'intervention énergique » auprès des Allemands de deux Suisses qui ont ainsi empêché la « destruction totale » de la moitié française du village. La pierre de droite rappelle le village « incendié, pillé et saccagé par

les SS du 3^e Reich ». En dessous, un peu cachées, se trouvent de grandes stèles enfoncées dans la pelouse, qui rappellent les victimes, avec leur nom, leur profession et leur âge. De plus, une stèle rappelle le souvenir de deux officiels français du village qui avaient déjà été déportés dans des camps de concentration allemands avant le massacre²⁹.

Les tombes des six victimes se trouvent à proximité immédiate, au centre du cimetière communal. Devant chacune d'elles se trouve une croix blanche avec une cocarde française portant les noms des victimes. Les tombes sont alignées. Celle de l'abbé, surélevée, ouvre l'ensemble et est la seule à présenter un couvercle en pierre ainsi qu'une plaque commémorative plus grande. Les autres tombes sont aménagées de la même manière et sont recouvertes d'un lit de gravier – en partie planté. Donc, si l'on ne considère que ces marqueurs, il s'agit des victimes des « barbaries allemandes », comme l'indique l'inscription sur la pierre tombale du curé. Il s'agit de commémorer les victimes de la Résistance contre les occupants allemands.

Dans la rue principale, juste après la douane, encadrée entre deux magasins, une plaque commémorative est encastrée dans le mur d'une maison. Celle-ci rend hommage aux deux membres des FTP qui ont été abattus le 22 juillet 1944 lors d'une fusillade avec des soldats allemands. Ce marqueur a été offert par les FTP « à

29. Roth, « Une mémoire... », *op. cit.*, 2005, p. 172.

leurs camarades», comme nous l'indique l'inscription. Il s'agit toutefois du seul marqueur de la mémoire de la Résistance communiste qui n'est pas mis explicitement en relation avec les autres marqueurs ; ce qui est sans doute typique de la transformation du discours mémoriel par la narration gaulliste développée en France peu après la guerre.

Par ailleurs, devant l'église, se trouve le monument de guerre avec les noms des morts de la Grande Guerre. Il comprend aussi les noms des victimes de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. A côté, se trouve une plaque commémorant Charles de Gaulle. Enfin, plus bas, au bord du lac, se trouvent une pierre commémorative et une plaque à la mémoire de Jean Moulin, qui fut sous-préfet à Thonon, non loin de là.

La petite maison de la douane, juste après le pont sur le ruisseau qui divise le village et constitue en même temps la frontière, est également un marqueur, d'une manière certes moins explicite que les monuments et les plaques commémoratives. Conservée dans sa forme de l'époque, elle rappelle les nombreux individus qui se sont retrouvés ici dans l'espoir de passer la frontière suisse pour échapper aux persécutions nazies. Aujourd'hui, cette maisonnette avec son petit pont, située dans un cadre idyllique, peut également être interprétée

comme un mémorial suisse pour l'aide humanitaire suisse. Elle rappelle que les soldats responsables de la douane ont ouvert la barrière de manière spontanée avant l'arrivée du détachement SS allemand et ont ainsi permis à plus de 300 cohabitants français du village de fuir les représailles de l'occupant allemand.

Enfin, il faut constater que, dans la partie suisse de Saint-Gingolph, aucune pierre, plaque ou inscription officielle ne rappelle le souvenir des réfugiés refoulés à la frontière suisse³⁰. Ces personnes refusées n'apparaissent ni dans le récit français ni dans le récit suisse de la combinaison de marqueurs mémoriel que nous avons décrite.³¹

L'OUBLI DE LA MÉMOIRE ET LE DROIT DE VETO DES SOURCES

Partant de la réflexion de Todorov, nous nous demanderons donc ce que pourrait être cet oubli pour l'histoire suisse des années 1933 à 1945 – et spécifiquement pour Saint-Gingolph – dans cette mémoire que nous venons de décrire. Todorov estime en effet que la mémoire exemplaire se généralise, pour «se servir de la leçon du passé pour agir dans le présent»³². Cette généralisation est un processus de sélection au cours duquel des éléments sont «perdus» ou ne sont

30. Fabienne Meyer, *Monumentales Gedächtnis? Shoah-Denkmale in der Schweiz*, Masterarbeit, Zurich, Université de Zurich, 2015.

31. En toute honnêteté, il nous faut toutefois mentionner que la situation frontalière et le traitement des réfugiés à la frontière franco-suisse sont brièvement évoqués et expliqués sur des panneaux d'information répartis dans tout le village.

32. Todorov, *Les Abus...*, *op. cit.*, p. 43.

justement pas inclus dans le souvenir mais déplacés vers l'oubli. Dans l'oubli, il y a en effet une histoire qui n'est pas rappelée. Au sens de Todorov, elle a une signification exemplaire, celle des coupables. Dans les archives, nous trouvons ainsi des documents qui exercent potentiellement un « droit de veto », comme l'a écrit l'historien allemand Reinhard Koselleck³³.

Il ne s'agit donc pas de raconter l'histoire des agresseurs de manière « littéraire », mais de s'interroger sur leur exemplarité pour, comme le dit Todorov, s'interroger sur l'action dans le présent. Ce faisant, il ne s'agit pas de faire mémoire des coupables pour minimiser les victimes, mais de rappeler l'incapacité des autorités suisses à traiter les coupables, les meurtriers et les incendiaires dans le contexte contemporain. En effet, comme le montrera ci-après l'« affaire Isbach », ces derniers étaient connus des autorités suisses et les coupables ont été internés en Suisse seulement deux mois environ après le massacre de Saint-Gingolph.

L'« AFFAIRE ISBACH »

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1944, le sergent de police SS Bernhard Isbach a été appréhendé et arrêté à

Lausanne. Il est alors accusé d'avoir participé activement aux représailles allemandes à Saint-Gingolph le 23 juillet 1944.³⁴ Au cours des interrogatoires qu'il subit, menés par la police des armées à la prison de Berne, Isbach avoue avoir abattu de sa propre main cinq des six otages français assassinés à Saint-Gingolph³⁵. L'enquête menée par le commandement militaire suisse « Groupe de Lac » révèle en outre que d'autres responsables allemands de Saint-Gingolph sont internés en Suisse en octobre 1944³⁶. Parmi eux, deux secrétaires des douanes allemands, Fritz Hartmann et Johannes Kollibay, ainsi qu'un autre membre du régiment de police SS³⁷, Willhelm Szameitat, dont il est prouvé qu'il a abattu le curé, la sixième victime. Johannes Kollibay, secrétaire des douanes avec le grade de major, était, en tant que chef du district douanier d'Annemasse, le représentant allemand le plus haut placé sur la place au moment du massacre. Le capitaine Fritz Hartmann était directement responsable de l'action de représailles allemande et a très probablement donné l'ordre d'incendier le village. Mais Hartmann a également négocié avec le président de la commune suisse André Chaperon et a ordonné que l'église de la partie française

33. Reinhart Koselleck, *Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques*, Paris, Éditions de l'EHESS, 1990 (édition originale 1979), p. 184.

34. Archives fédérales suisses (ci-après AFS), E27-14495, Brief an BR Steiger, 23.10.1944.

35. *Ibid.*

36. *Ibid.*

37. Sur l'histoire du maintien de l'ordre allemand : Klemp, « *Nicht ermittelt* », *op. cit.* ; Curilla, *Die deutsche Ordnungspolizei...*, *op. cit.*

(ainsi que la partie suisse) du village soit épargnée³⁸.

Par la suite, les autorités suisses ont été confrontées à la question de savoir comment la Suisse officielle – compte tenu des aveux obtenus – devait traiter les agresseurs allemands détenus et internés. Le commandement militaire suisse «Groupe du Lac» préconisait l'expulsion immédiate d'Isbach vers la France ; les autres auteurs devaient en revanche être internés conformément au règlement de guerre de La Haye et expulsés vers l'Allemagne dans le cadre d'un échange d'internement³⁹. Dans l'affaire Isbach, les autorités suisses étaient toutefois indécises, car les obligations de la Suisse en vertu du droit international public permettaient, selon l'analyse du Département fédéral de justice et police (DFJP), aussi bien une admission qu'un internement militaire suivi d'un rapatriement. Il a été convenu que le gouvernement national, le Conseil fédéral, devait en décider. Dans la proposition rédigée conjointement par le Département militaire fédéral (DMF) et le DFJP, il était indiqué que la Suisse n'était pas tenue, en vertu du règlement de la Haye sur les conflits armés, de déterminer si des prisonniers de guerre avaient commis des crimes de guerre dans un autre État. Ainsi, l'affaire Isbach, «comme d'éventuels cas similaires,

[devait] être réglée le plus rapidement possible, sans faire de bruit particulier et en se basant uniquement sur des considérations et des conceptions suisses»⁴⁰. Finalement, une proposition a été faite à l'ensemble du Conseil fédéral pour qu'Isbach et Kollibay soient immédiatement expulsés par la frontière française, tandis que Hartmann devait être interné. Quant à Szameitat, le transit vers l'Allemagne lui a été accordé dès le 18 octobre 1944, car les autorités suisses n'avaient apparemment pas eu connaissance de sa complicité à cette date⁴¹.

Suite à deux interventions des conseillers fédéraux Marcel Pilet-Golaz et Eduard von Steiger, le Conseil fédéral a décidé le 15 décembre 1944, dans l'affaire nommée «Isbach, Kollibay et consorts», que seul Isbach, qui avait ouvertement reconnu ses crimes et les avait consignés dans un procès-verbal, devait être expulsé⁴². En conséquence, il a été expulsé près de Genève vers la France par l'armée suisse⁴³. En revanche, Johannes Kollibay a été interné, puis a gravi rapidement, par la suite, les échelons pour devenir officier de liaison pour les internés des douanes allemandes en Suisse.

Mais l'affaire Isbach a pris une tournure inattendue. Peu après son expulsion, le 18 décembre 1944, Isbach

38. AFS, E27-14495, Armeebericht der « Groupe du Lac », sans date.

39. *Ibid.*

40. AFS, E27-14495, Entwurf Antrag vom 6. November 1944 vom EJPD und EMD.

41. En ligne : <https://dodis.ch/47888?lang=de>.

42. AFS, E27-14495, *op. cit.*

43. AFS, E27-14495, Brief Armeekommando an BR Kobelt, 19.12.1944.

s'est à nouveau enfui en Suisse et a pu se réfugier à la Légation allemande de Genève. La suite de cette affaire pourrait être digne d'un scénario de roman policier : la police genevoise a encerclé la Légation allemande, parce que les autorités suisses exigeaient, dans le cadre de négociations secrètes avec l'autorité allemande compétente, l'extradition immédiate d'Isbach. Finalement, le 23 décembre 1944, après cinq jours, un compromis a été trouvé avec les Allemands : Isbach a été arrêté à la Légation allemande par des fonctionnaires civils suisses dans le cadre d'une action secrète, puis transféré à la prison de Genève⁴⁴. À la suite de ce revirement, les conseillers fédéraux Pilet-Golaz et von Steiger se sont prononcés en faveur d'un internement militaire d'Isbach en souhaitant un règlement rapide de ce cas délicat. Par conséquent, et sans enquête supplémentaire, Bernhard Isbach a été expulsé vers l'Allemagne le 20 février 1945 dans le cadre d'un échange ordinaire d'internés. Ainsi, pour la Suisse, l'affaire était close⁴⁵.

En revanche, à Lyon, en 1947, un tribunal militaire français a finalement

condamné Isbach, Hartmann, Szameit et Kollibay à la peine de mort – « par contumace »⁴⁶. En septembre 1949, Hartmann a été extradé vers Lyon, où un nouveau procès militaire lui a été intenté⁴⁷. En l'absence de preuves et face à des témoignages contradictoires, dont celui de Chaperon, le maire de la partie suisse de Saint-Gingolph⁴⁸, Hartmann a été acquitté en octobre 1950 et expulsé vers l'Allemagne. La défense s'est basée sur le dossier d'enquête suisse⁴⁹. En septembre 1947, Kollibay a été extradé vers la France par les Anglais et condamné en 1949, lors d'un nouveau procès à Lyon, à dix ans de travaux forcés pour incendie, peine qu'il a purgée jusqu'à sa libération conditionnelle en février 1953⁵⁰. En revanche, l'auteur principal, Bernhard Isbach, a disparu après 1945⁵¹. Nos recherches nous ont permis d'établir qu'Isbach a dû émigrer au Canada avec sa femme et ses enfants⁵². Sa tombe à Winnipeg se trouve aujourd'hui en face des tombes de soldats canadiens qui ont perdu la vie lors de la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est presque une blague de mauvais goût.

44. AFS, E27-14495, Notiz zu Handen BR von Steiger vom 26.12.1944.

45. AFS, E27-14499, Brief EMD an Eidg. Kommissariat für Internierung und Hospitalisierung, 20.2.1945.

46. Bundesarchiv Koblenz, B_305_3253, Bericht RA Dr. König an Zentrale Rechtsschutzstelle in Bonn, 1.8.1950 / Bundesarchiv Koblenz, B_305_3253, Brief von RA Dr. Oehlert an Avocat Corsin in Lyon, 5.5.1950.

47. Bundesarchiv Koblenz, B_305_3253, Entscheid zur Übernahme von Übersetzungskosten des Bundesjustizministeriums vom 2. Februar 1952.

48. « Les tragiques événements de St-Gingolph (1944) devant le Tribunal militaire de Lyon », *Nouvelliste valaisan*, 21 octobre 1950. En ligne : <https://doc.rero.ch/record/189353/files/1950-10-21.pdf>.

49. Bundesarchiv Koblenz, B_305_3253, Brief an RA Dr. Oehlert / Bundesarchiv Koblenz, B_305_3253, Brief deutscher Caritasverband an Zentrale Rechtsschutzstelle Bonn, 4.11.1950 / Brief RA Dr. Oehlert Zentrale Rechtsschutzstelle, 4.6.1954.

50. Bundesarchiv Koblenz, B_305_24535, Office of the legal Adviser, 30.11.1951.

51. Bundesarchiv Koblenz, B_305_24535, Gnadengesuch Kollibay vom 22.7.1951.

52. En ligne : <https://de.findagrave.com/memorial/40774711/bernhard-isbach>.

DISCUSSION

Comme nous l'avons déjà souligné, il ne s'agit pas de déplacer l'accent de la commémoration sur les auteurs des crimes et d'amoindrir ainsi le souvenir des victimes. L'histoire des pérateurs est toutefois importante pour montrer l'incapacité des autorités suisses à traiter le cas des auteurs de crimes, des meurtriers et des incendiaires dans le contexte contemporain. Sortir les auteurs de l'oubli, c'est montrer qu'une catégorie analytique centrale de Raul Hilberg – celle de la neutralité des témoins passifs, les «bystander»⁵³ – ne fonctionne pas dans le cas de Saint-Gingolph pour la compréhension des marqueurs mémoriels. Dans cette affaire, en effet, la Suisse officielle, loin de rester passive, a oscillé entre adaptation et résistance.

En considérant la complexité des faits, il existe, à côté des actes humanitaires, des «parts obscures» restées occultées dans les récits héroïques contemporains. La lumière des marqueurs mémoriels présents à Saint-Gingolph n'éclaire pas cette facette. En ce qui concerne la culture mémorielle, la question se pose de savoir si et comment cette découverte de sources aux Archives fédérales suisses doit avoir un impact sur les marqueurs mémoriels et si ces sources pourraient effectivement avoir un effet disruptif; et enfin, si le traitement de ce «côté obscur de l'his-

toire» a un effet sur notre mémoire – ou plutôt sur les éléments qui y sont mis en avant et priorisés.

Ainsi, elle se transformerait et intégrerait des côtés «obscur», des aspects oubliés désormais reconnus comme constitutifs. Reste alors à savoir s'ils seront suffisamment puissants sur le plan mémoriel pour que le regard porté sur les marqueurs de Saint-Gingolph puisse évoluer.

D'un point de vue historien, l'attitude de la Suisse officielle à l'égard des criminels allemands soulève des questions. Ainsi, on peut se demander pourquoi les auteurs ont traversé la guerre sans n'être ni jugés ni punis, alors que les autorités suisses étaient parfaitement au courant de leurs méfaits meurtriers – comme le dit l'inscription à droite du monument, ils avaient «incendié, pillé, saccagé». Qui plus est, l'oscillation entre résistance et adaptation de la Suisse officielle entre 1933 et 1945 peut également être illustrée par l'exemple du massacre de Saint-Gingolph, qui s'ajoute ainsi à d'autres cas déjà examinés ailleurs de manière détaillée par exemple dans ledit rapport Bergier⁵⁴. Et bien sûr, l'action de secours du président de la commune valaisanne à travers la frontière constitue un cas exemplaire d'action morale. Il est important de le commémorer.

Pour le dire autrement, le récit de l'«affaire Isbach» peut se résumer comme suit : Celui qui a incendié est interné en Suisse. Celui qui a exécuté

53. Raul Hilberg, *La destruction des Juifs d'Europe* Paris, Fayard, 1988 (édition originale 1961).

54. Commission Indépendante..., *La Suisse...*, *op. cit.*

des civils est qualifié de *Schweinekerl* (« gros porc » ou « fils de... »), mais on attend, ne sachant pas trop quoi faire de lui. Et finalement, on se débarrasse des criminels de guerre en les expulsant. En conclusion, soulignons-le, les coupables auraient pu être arrêtés. Ils ont pourtant traversé la guerre en Suisse sans y être condamnés.

CONCLUSION

Du côté suisse, il n'existe aucun monument officiel rappelant les victimes de la Shoah et la responsabilité des autorités suisses dans la gestion de ses frontières et le refoulement de personnes en grand danger. La commune de Saint-Gingolph représentait et représente toujours un cas particulier, car bien que séparé par une frontière nationale, le village formait et forme toujours une unité culturelle. La « paroisse ouverte », en particulier, a contribué à maintenir cette unité.

Pendant le massacre, c'est l'église qui devait être protégée par le président de la commune suisse lors des négociations avec les soldats SS. En d'autres termes, elle a été le levier par lequel on a tenté de minimiser l'ampleur du pillage. La combinaison de marqueurs mémoriels de Saint-Gingolph intègre et inclut explicitement dans la mémoire l'acte

héroïque et humanitaire du président de la commune suisse. En ce sens, l'ensemble de ces marqueurs mémoriels peut également être considéré comme constituant une sorte de monument suisse, bien qu'il ne figure pas dans l'inventaire des monuments à la Shoah établi par Fabienne Meyer⁵⁵; et bien qu'il ne se trouve pas sur le territoire de la Confédération Helvétique.

De même, la mémoire du massacre de Saint-Gingolph est ancrée dans la culture mémorielle suisse. Il est important de commémorer l'action humanitaire. Cependant, si nous nous tournons vers le présent en pensant à demain – ou, avec Todorov, vers la « mémoire exemplaire » –, la question se pose de savoir ce que nous devrions faire de cette mémoire, ce que nous devrions raconter, ce qui devrait être commémoré, ce qui manque et ce qui devrait être ajouté.

Une commémoration par la Suisse officielle des victimes de la Shoah à Saint-Gingolph serait sans doute souhaitable, la question de savoir si et comment l'histoire du *Schweinekerl* y sera thématisée restant ouverte. Cela permettrait en tout cas de faire connaître la manière dont la Suisse officielle traitait les criminels de guerre et comment elle oscillait entre adaptation et résistance.

55. Meyer, *Monumentales Gedächtnis?...*, op. cit.

Photo : Jonas Dischl.

